

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volida Karim qizi	
XAVFSIZ HAYOT TARZINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY MODEL.....	42
Nigmatjonov Sardor Abdumannovich	
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	49
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
KAMBAG'AL OILALARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISHDA DAVLAT TOMONIDAN MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH VA BOSHQARISH (MENEJMENT) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI...53	
Bazarbaeva Asiya Shalkarbaevna	
MOLIVAVIY INKLYUZIVLIK KONSEPSIYASI: BANK XIZMATLARINING KAMBAG'ALLIK DARAJASIGA TA'SIRINING NAZARIY ASOSLARI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	58
Niyozov Zuxur, Abdujalilov Shexroz, Zubaydulloyeva Damira	
KORXONALARNI QAYTA TASHKIL ETISH JARAYONIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	61
Davletov Ikrom Raximberganovich	
ИОРДАНИЯ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.....	67
Салихова Алина Муратовна	
QUYOSH ENERGIYASINI KONVERSIYALOVCHI OPTOELEKTRON GELIOTRANSFORMATORLARNING FIZIK-TEXNIK ASOSLARI	73
Axunov Qambarali, Xomidov Abdullajon, Mashrapova Irodaxon	
XXI ASRDA O'ZBEKISTONDA ELEKTR ENERGIYASINI TEJASHDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR.....	78
Xamrakulova Xilola, Yusupova Sevaraxon	
HUDUDIY IXTISOSLASHUVNING SHAKLLANISH OMILLARI VA MINTAQAVIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	83
Sodiqova Nigora	
BANKLAR TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA AKTIVLAR SAMARADORLIGI TAHLILI.....	89
Muminov Bekzod Polvonovich	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	95
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
MILLIY KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI.....	103
G'aniyev Elyor Sobirjonovich	
DIGITALIZATION OF INSOLVENCY PROCESSES: THE ROLE OF A UNIFIED ELECTRONIC PLATFORM IN ENSURING TRANSPARENCY AND ECONOMIC EFFICIENCY	110
Damirjon Nurmatovich Soliyev	

О ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	116
Джумаев Аскар Хайдарович	
SOLIQ MA'MURCHILIGI METODOLOGIYASINING HUQUQIY, TASHKILY VA RAQAMLI BAZASINI SHAKLLANTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR.....	121
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
KO'P XONADONLI UYLARDA KOMMUNAL XIZMATLAR KO'RSATISH SOHASINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	127
Muminov Obidjon Odilovich	
MINTAQA VA UNING HUDUDLARIDA MEHNAT OMILI HISOBIGA SANOAT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI.....	135
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ.....	141
Джуманов А.А.	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLARNI FAKTOR TAHLIL VA KO'P OMILLI REGRESSIYA ASOSIDA BAHOLASH.....	152
V.I. Isroilov, V.B. Ibragimov	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.....	158
Мамутова Айгуль Калмурзаевна	
QUYOSH NOVUZLARIDA SODIR BO'LUVCHI ISSIQLIK JARAYONLARINING BIR O'LCHAMLI MATEMATIK MODEL.....	165
M.M. Maxmudova, J.J. Kamolov	
ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	172
Алиев Али Комил угли, Каримова А.	
ISTE'MOL KREDITLARINING ANAMIYATI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	176
S. Qayumov, M. Qurbonov, A. S. Abduraxmanov	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARI SAMARADORLIK DARAJASINI OMILLI TAHLILI.....	179
Raximov Azamat Hamroqulovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA FIRMALARNING TASHQI BOZORLARGA INTEGRATSIYALASHUV JARAYONLARI: XORIY TAJRIBASI.....	183
Ozodova Farida Zarif qizi	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОВОАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ И ВНЕШНИМ ДОЛГОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	187
Зайналов Жахонгир Расулович, Алиева Сусанна Сейрановна	
GENERATIV AI ASOSIDAGI ALGORITMIK NARX BELGILASH MEKANIZMLARI: RAQOBAT IQTISODIYOTIDA MONOPOLLASHUV XAVFI, VANO BO'YICHA SOZLASHUV MUAMMOLARI VA ANTIMONOPOL TARTIBGA SOLISH.....	192
Kendjayeva Dildora Xudayberganovna, Abdumannopova Shirin Olamgir qizi	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	200
Тураева А. И.	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN KNOWLEDGE DELIVERY MODELS.....	204
Daminova Barno Esanovna, Pardayeva Sevinch Sherzod qizi, Inoqov Jasur Komil o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И СТАРТАПОВ.....	208
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA IJTIMOY-IQTISODIY ADOLAT QOIDALARI.....	216
Alimov Nasimjon Hoshimovich	

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	221
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH USULLARI.....	228
Daminova Barno Esanovna, Abduraimova Aziza Erkin qizi, G'ofurova Anora Zafar qizi	
XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI (IFRS)GA O'TISH JARAYONIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINING MUAMMOLARI.....	233
Ismailov Naufal Nadirovich	
RAQAMLI BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	241
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION: A GLOBAL REVIEW OF AI-POWERED TEACHING AND LEARNING.....	245
Begzod Nishanov	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY SUG'URTA (TAKAFUL) TIZIMINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI: NAZARIY-QIYOSIY TAHLIL.....	251
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
RAQAMLI MARKETING VA MILLIY BRENDLASH ORQALI TURIZM EKSPORTINI OSHIRISH: YAQIN SHARQ TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON UCHUN YO'L XARITASI.....	259
Bekmurodova F.A., Tolibova Aziza	
MEVA-SABZAVOTCHILIK QUYI MAJMUASIDA LOGISTIKANI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	263
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA.....	268
Farida Nishanova	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI.....	274
Xakimov Zafar Ibragimovich	
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (2010–2024 ГОДЫ).....	278
Бекимбетова Мария Махсетуллаевна	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I ZANJIRIGA INTEGRATSIYALASHNING FISKAL VA IQTISODIY SAMARADORLIGI: IXTIYORIY O'TISH MEKANIZMINING MIQDORIY VAHOLANISHI.....	282
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	287
Xasanova Yulduz Kayumovna	
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	291
Рустамова Феруза Камоловна, Исхакова Сарвар Аюбовна	
ISSIQXONA TIPLI QUYOSH QURITGICHINING ENERGETIK, EKOLOGIK VA IQTISODIY TAHLILI.....	296
B.A. Hikmatov	
ASSESSMENT CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE EDUCATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEMS OF DEVELOPED COUNTRIES.....	301
Umurzakova Gulyor Eshnazar qizi	
KO'P FUNKSIYALI PV-TROMBE DEVORIDA KONSTRUKTIV YECHIMLAR, HAVO FILTRATSIYASI VA STERILIZATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	307
Rahimova Volda Karim qizi	

KO'P FUNKSIYALI PV-TROMBE DEVORIDA KONSTRUKTIV YECHIMLAR, HAVO FILTRATSIYASI VA STERILIZATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIKKA TA'SIRI

Rahimova Volida Karim qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktranti

Buxoro davlat tibbiyot instituti assistent o'qituvchisi

ORCID: 0009-0005-9590-572X

Annotatsiya. Mazkur maqolada klassik Trombe devorini elektr energiyasi ishlab chiqarish, havoni isitish, chang zarrachalarini ushlab va bioaerozollarni zararsizlantirish imkoniyatlariga ega ko'p funktsiyali PV-Trombe devoriga aylantirish masalasi tahlil qilindi. Tadqiqot 2024–2025-yillarda e'lon qilingan oltita Scopus maqolasini qiyosiy o'rganishga tayandi. Natijalar qanotchali havo kanali PV modulni sovitish, issiqlik almashinuvini kuchaytirish va zarrachalarning kanalda turish vaqtini uzaytirish orqali tizim samaradorligini oshirishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, filtr va katalitik qatlamlar havo sifatini yaxshilasa-da, tabiiy konvektiv tortishga qo'shimcha qarshilik keltirib chiqaradi. Maqolada yuqori quyosh radiatsiyasi va changli quruq iqlim sharoitida ishlashga moslashtirilgan konseptual model taklif etildi. Ilmiy yangilik tizimning energetik, sanitariya-gigiyenik va aerodinamik ko'rsatkichlarini yagona yondashuvda baholash zarurligini asoslashdan iborat.

Kalit so'zlar: PV-Trombe devori, fotovoltaik-issiqlik tizimi, Trombe devori, qanotchali kanal, havo filtratsiyasi, sterilizatsiya, bioaerozol, termokataliz, fotokataliz, eksergetik samaradorlik, changli iqlim.

Аннотация. В данной статье анализируется преобразование классической стены Тромба в многофункциональную PV-Тромбе стену, способную генерировать электроэнергию, нагревать воздух, улавливать пылевые частицы и обеззараживать биоаэрозоли. Исследование основано на сравнительном анализе шести статей Scopus, опубликованных в 2024–2025 годах. Результаты показывают, что ребреный воздушный канал улучшает охлаждение PV-модуля, усиливает теплообмен и увеличивает время пребывания частиц в канале, повышая общую эффективность системы. В то же время фильтрующие и каталитические слои улучшают качество воздуха, но создают дополнительное сопротивление естественной конвекции. В статье предложена концептуальная модель, адаптированная к условиям высокой солнечной радиации и пыльного сухого климата. Научная новизна заключается в обосновании необходимости комплексной оценки энергетических, санитарно-гигиенических и аэродинамических показателей системы.

Ключевые слова: PV-Тромбе стена, фотоэлектрическая тепловая система, стена Тромба, ребреный канал, фильтрация воздуха, стерилизация, биоаэрозоль, термокатализ, фотокатализ, эксергетическая эффективность, пыльный климат.

Abstract. This article analyzes the transformation of a classical Trombe wall into a multifunctional PV-Trombe wall capable of generating electricity, heating air, capturing dust particles, and neutralizing bioaerosols. The study is based on a comparative review of six Scopus-indexed articles published in 2024–2025. The results show that a finned air channel improves PV module cooling, enhances heat transfer, and increases particle residence time within the channel, thereby improving overall system efficiency. At the same time, filtration and catalytic layers improve air quality but introduce additional resistance to natural convective flow. A conceptual model adapted to high solar radiation and dusty arid climates is proposed. The scientific novelty lies in justifying the need for a unified assessment of energy, sanitary-hygienic, and aerodynamic performance indicators.

Keywords: PV-Trombe wall, photovoltaic-thermal system, Trombe wall, finned channel, air filtration, sterilization, bioaerosol, thermocatalysis, photocatalysis, exergy efficiency, dusty climate.

KIRISH

Binolarda issiqlik energiyasiga bo'lgan talabni kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish zamonaviy bino energetikasining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Quyosh energiyasini bino qobig'i orqali qabul qiluvchi passiv tizimlar orasida Trombe devori konstruktiv soddaligi, ekspluatatsion ishonchliligi va tashqi energiya sarfini talab qilmasligi bilan ajralib turadi. Klassik konstruksiyada quyosh nuri shisha qatlamdan o'tib massiv devorda yutiladi, hosil bo'lgan issiqlik esa havo kanali va devor massasi orqali xona havosiga uzatiladi.

Biroq an'anaviy Trombe devori asosan isitish vazifasini bajaradi. Unda elektr energiyasi ishlab chiqarish, ichki havodagi uchuvchan organik birikmalarni kamaytirish, chang zarrachalarini ushlab yoki bioaerozol xavfini pasaytirish kabi qo'shimcha funksiyalar yetarli darajada rivojlanmagan. So'nggi yillarda PV modullar, katalitik qoplamalar, filtrlar va sterilizatsion bo'limlari integratsiyasi sababli Trombe devori ko'p funksiyali energiya va havo sifati platformasiga aylana boshladi [1–6].

O'zbekiston sharoiti ushbu texnologiya uchun alohida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Mamlakatda quyosh radiatsiyasi yuqori, isitish mavsumida sutkalik harorat farqlari sezilarli, ayrim hududlarda esa chang va qum zarrachalari konsentratsiyasi katta. Bunday omillar bir tomondan quyosh issiqligidan samarali foydalanish imkonini oshirsa, ikkinchi tomondan filtr tiqilishi, havo oqimi qarshiligi va PV modulning qizishi kabi muammolarni kuchaytiradi. Shu sababli PV-Trombe devorini faqat energiya ishlab chiqaruvchi qurilma emas, balki issiqlik, elektr va havo tozalash funksiyalari o'zaro bog'liq bo'lgan murakkab tizim sifatida tadqiq etish zarur.

Maqolaning maqsadi ko'p funksiyali PV-Trombe devorida konstruktiv elementlar, havo filtratsiyasi va sterilizatsiya jarayonlarining umumiy samaradorlikka ta'sirini ilmiy manbalar asosida tahlil qilish hamda O'zbekistonning quruq va changli iqlimiga mos takomillashtirilgan konseptual modelni asoslashdan iborat. Tadqiqot obyekti sifatida PV-Trombe devori, predmeti sifatida esa uning qanotchali havo kanali, PV qoplama nisbati, filtratsiya va katalitik/sterilizatsion bo'limlari tanlandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

PV-Trombe devori bo'yicha so'nggi tadqiqotlar tizimni bir vaqtning o'zida issiqlik, elektr va havo sifati nuqtayi nazaridan baholashga qaratilmoqda. Xiao va hammualliflari o'rtaga o'rnatilgan PV-termokatalitik Trombe devorini vertikal qanotchalar bilan takomillashtirib, havo kanalida issiqlik almashinuvi va ifloslantiruvchilarning parchalanish sharoitlarini kuchaytirish mumkinligini ko'rsatgan. Ularning raqamli baholashida qanotchalar umumiy eksergetik ko'rsatkichni yaxshilagan va PV modul haroratini pasaytirish orqali elektr ishlab chiqarish barqarorligini qo'llab-quvvatlagan [1].

Qian va hammualliflari qanotchali va qanotchasi PV-Trombe konfiguratsiyalarini bioaerozol yo'qotilishi nuqtayi nazaridan qiyoslagan. Ushbu tadqiqotda qanotchalar faqat issiqlik uzatish elementi emas, balki havo oqimi trayektoriyasini uzaytiruvchi va zarrachalarning kanalda turish vaqtini oshiruvchi sanitariya-gigiyenik vosita sifatida talqin etilgan [2]. Bunday yondashuv PV-Trombe devorini epidemiologik xavfsizlik masalalari bilan bog'lash imkonini beradi.

Xie va hammualliflari havo filtratsiyasi hamda sterilizatsiya jarayonlarini PV-Trombe devoriga qo'shgan holda zarrachali va biologik ifloslanishni birgalikda kamaytirish imkoniyatini tahlil qilgan [3]. Duan va hammualliflari esa sovuq iqlim sharoitida PV panel, faza o'zgaruvchi material, ventilyator va katalitik oksidlanish materiallari asosidagi tizimni tajriba yo'li bilan o'rgangan. Ularning natijalari ko'p funksiyali konstruksiyaning real ekspluatatsiyada ishlashini tasdiqlaydi, biroq tadqiqot qattiq sovuq iqlim bilan cheklangan [4].

He va hammualliflari turli kollektorlar — mis plastinka, PV plastinka, termoelektrik plastinka va gibrid PV-TE plastinka asosidagi fotokatalitik Trombe devorini nazariy qiyoslab, kanal balandligi va kollektor turi havo tozalash unumdorligiga sezilarli ta'sir qilishini aniqlagan [5]. Che va hammualliflari esa fototerml kataliz va UV-issiqlik sterilizatsiyasini birlashtirgan PV-Trombe devorini qishki sharoitda tahlil qilib, PV qoplama nisbatining optimal qiymati iqlimga bog'liqligini asoslagan [6].

Adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, mavjud tadqiqotlarda tizimning alohida jihatlari — qanotcha geometriyasi, PV sovitilishi, katalitik tozalash yoki sterilizatsiya — chuqur o'rganilgan. Biroq yuqori chang konsentratsiyasi, kuchli quyosh radiatsiyasi, filtr tiqilishi va tabiiy konvektiv tortishning pasayishi kabi omillarni yagona modelda baholovchi ishlar yetarli emas. Aynan shu holat O'zbekiston sharoitida yangi tadqiqot yo'nalishini shakllantiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada qiyosiy-tahliliy, tizimli va muammoli yondashuvlardan foydalanildi. Dastlab PV-Trombe devori, termokatalitik/fotokatalitik tozalash, qanotchali havo kanali va sterilizatsion passiv quyosh tizimlariga oid

2024–2025-yillarda chop etilgan Scopus maqolalari saralandi. Tanlangan oltita manba tadqiqot yo'nalishi, qurilma konfiguratsiyasi, baholash mezonlari va asosiy natijalari bo'yicha guruhlashtirildi.

Tahlil mezonlari besh blokka ajratildi: birinchisi — konstruktiv yechimlar, ya'ni PV modul joylashuvi, qanotcha mavjudligi va havo kanali geometriyasi; ikkinchisi — energetik samaradorlik, ya'ni issiqlik hamda elektr ishlab chiqarish ko'rsatkichlari; uchinchisi — havo sifatiga ta'sir, ya'ni VOC, chang va bioerozol kamayishi; to'rtinchisi — aerodinamik omillar, xususan bosim yo'qolishi va tabiiy tortish; beshinchisi — iqlimiy moslashuv, ya'ni tizimning quruq, changli va yuqori radiatsiyali hududlarga tatbiq etilish imkoniyati.

Metodologik jihatdan maqola eksperimental natijalarni qayta hisoblashga emas, balki turli manbalarda berilgan ilmiy xulosalarni yagona tizimli mezon asosida solishtirishga yo'naltirildi. Shu bois asosiy e'tibor miqdoriy ko'rsatkichlarning o'ziga emas, balki ularning konstruktiv sabab-oqibat bog'lanishiga qaratildi: qanotchalar havo oqimini qanday o'zgartiradi, PV qoplama nisbati isitish va elektr ishlab chiqarish o'rtasida qanday kelishuv yaratadi, filtratsiya esa tozalash samaradorligi bilan aerodinamik qarshilik o'rtasida qanday muvozanat talab qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalari PV-Trombe devorining samaradorligi alohida bitta element bilan emas, balki konstruktiv, issiqlik-fizik, fotoelektrik va havo tozalash jarayonlarining o'zaro muvozanati bilan belgilanadi. Quyidagi jadvalda tanlangan ilmiy manbalar asosiy mezonlar bo'yicha umumlashtirildi (1-jadval).

1-jadval.

PV-Trombe devori bo'yicha zamonaviy tadqiqotlarning qiyosiy tahlili

Manba	Tizim konfiguratsiyasi	Tozalash/sterilizatsiya mexanizmi	Tadqiqot turi	Asosiy natija va ilmiy xulosa
[1]	O'rtaga o'rnatilgan PV-termokatalitik Trombe devori, vertikal qanotchalar	Termokataliz orqali VOC kamaytirish	Raqamli, energiya va eksergiya tahlili	Qanotchalar PV sovitilishi, issiqlik almashinuvi va umumiy eksergetik samaradorlikni yaxshilaydi.
[2]	Qanotchali va qanotchasiz ko'p funktsiyali PV-Trombe devori	Bioerozolning termal inaktivatsiyasi va zarracha cho'kishi	Raqamli qiyoslash	Qanotchalar zarrachalarning kanalda turish vaqtini oshirib, bioerozol yo'qotilishini kuchaytiradi.
[3]	Filtratsiya va sterilizatsiya bo'limi integratsiyalangan PV-Trombe devori	Mexanik filtratsiya va sterilizatsiya	Model/tahlil	Chang, zarracha va mikroorganizmlarni bir tizimda kamaytirish imkoniyati asoslangan.
[4]	PV panel, katalitik material, PCM va ventilyatorli Trombe devori	Katalitik oksidlanish	Eksperimental	Sovuq iqlimda 394,5 kJ/soat issiqlik, 47,25% issiqlik samaradorligi va 13,54% elektr samaradorligi qayd etilgan.
[5]	Mis, PV, TE va PV-TE kollektorli fotokatalitik Trombe devori	TiO ₂ fotokatalizi	Nazariy/raqamli	Kanal balandligi tozalangan havo unumdorligiga kuchli ta'sir ko'rsatadi; 136,56 m ³ /soat ko'rsatkich qayd etilgan.
[6]	Fototermal kataliz va UV-issiqlik sterilizatsiyali PV-Trombe devori	VOC kamaytirish va bakterial zararsizlantirish	Iqlimlar bo'yicha qishki tahlil	Optimal PV qoplama nisbati iqlimga bog'liq; elektr ishlab chiqarish va havo tozalash o'rtasida kelishuv mavjud.

Jadvaldan ko'rinadiki, qanotchalar PV-Trombe devorida uch tomonlama vazifani bajaradi. Birinchidan, ular issiqlik almashinuvi yuzasini kengaytiradi va havo oqimining yutuvchi sirt bilan kontaktini kuchaytiradi. Ikkinchidan, PV moduldan issiqlikni olib chiqish hisobiga fotoelektrik samaradorlik pasayishini cheklaydi. Uchinchidan, havo oqimini murakkablashtirib, zarrachalar va mikroorganizmlarning kanalda qolish muddatini uzaytiradi. Bu esa katalitik parchalanish va termal inaktivatsiya ehtimolini oshiradi [1; 2].

Shu bilan birga, qanotchalar geometriyasi cheksiz oshiriladigan parametr emas. Balandlik, oralig'i va o'rnatish burchagi ortiqcha tanlansa, havo oqimida qo'shimcha qarshilik paydo bo'ladi, tabiiy tortish pasayadi va kanal orqali o'tuvchi havo sarfi kamayadi. Demak, qanotcha loyihasi issiqlik uzatish, PV sovitilishi va bosim yo'qolishi o'rtasida muvozanat topishga qaratilishi kerak.

PV qoplama nisbati ham muhim kelishuv parametridir. PV modul maydoni kattalashgan sari elektr ishlab chiqarish ortadi, biroq yutuvchi devorga tushadigan radiatsiya kamayadi. Natijada isitish salohiyati, termokatalitik reaksiya uchun zarur sirt harorati va UV-issiqlik sterilizatsiyasi samaradorligi pasayishi mumkin. Che va hammualliflari bu nisbatni iqlimga bog'liq ravishda optimallashtirish zarurligini ko'rsatgan [6]. O'zbekiston sharoitida esa yuqori radiatsiya bu kelishuvni yumshatishi mumkin, ammo yozgi ortiqcha qizish xavfi mavsumiy boshqaruvni talab qiladi.

Havo filtratsiyasi masalasida asosiy muammo tozalash samaradorligi bilan havo oqimi qarshiligi o'rtasidagi ziddiyatdir. Mexanik filtr chang, qum va yirik zarrachalarni ushlab orqali katalitik qatlamning ifloslanishini kamaytiradi. Ammo filtr yuzasida chang to'plangani sari bosim yo'qolishi ortadi, tabiiy konvektiv tortish susayadi va kanal bo'ylab havo almashinuvi kamayadi [3]. Shuning uchun quruq va changli hududlar uchun oldindan ajratish bosqichi, masalan siklonli yoki yuvib tozalanadigan qo'pol filtr moduli, asosiy filtdan oldin joylashtirilishi maqsadga muvofiq.

Termokataliz va fotokatalizning ishlash sharoitlari bir-biridan farq qiladi. Fotokatalitik qatlam ko'proq ultrabinafsha nurlanishga bog'liq bo'lsa, termokatalitik qatlam yuqori sirt harorati hisobiga VOC birikmalarini oksidlaydi. O'zbekiston kabi yuqori quyosh radiatsiyasiga ega hududlarda termokatalitik mexanizm uzoqroq va barqarorroq ishlashi mumkin. Shu sababli PV-Trombe devorida termokatalizni asosiy tozalash mexanizmi sifatida, UV-issiqlik sterilizatsiyasini esa bioaerozol xavfini kamaytiruvchi qo'shimcha mexanizm sifatida ko'rish ilmiy jihatdan asosli hisoblanadi [4; 6].

Tahlil asosida O'zbekiston iqlimiga moslashtirilgan quyidagi konseptual model taklif etiladi: kanal kirish qismida yirik changni ajratuvchi dastlabki filtr yoki siklon bo'limi; undan keyin havo oqimini sekinlashtirmasdan issiqlik almashinuvi kuchaytiruvchi optimallashtirilgan qanotchali kanal; yutuvchi sirtga surtilgan termokatalitik qatlam; UV-issiqlik sterilizatsion zona; ikki tomonlama sovitilishi mumkin bo'lgan PV modul; yoz va qish rejimlarini almashtiruvchi soyalash/shamollatish tuguni. Bunday ketma-ketlik energiya ishlab chiqarish, havo isitish va tozalash jarayonlarini bir tizimda uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

Taklif etilgan modelni baholashda faqat issiqlik yoki elektr samaradorligi bilan cheklanish yetarli emas. Kelajakdagi tajribalar issiqlik samaradorligi, elektr samaradorligi, umumiy eksergetik samaradorlik, tozalangan havo unumdorligi, VOC bir o'tishdagi kamayish foizi, bioaerozol inaktivatsiya darajasi, filtr bosim yo'qolishi va filtrning xizmat oralig'i kabi ko'rsatkichlarni birgalikda o'lchashi kerak. Aynan shu integratsiyalashgan metodologiya funksiyalararo kelishuvlarni aniq ochib beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'rganilgan manbalar klassik Trombe devorining zamonaviy PV-Trombe tizimiga aylanishi faqat PV modul qo'shish bilan cheklanmasligini ko'rsatadi. Yangi avlod konstruksiyalarida isitish, elektr ishlab chiqarish, havo filtratsiyasi, VOC kamaytirish va bioaerozol sterilizatsiyasi bitta bino qobig'i elementi doirasida birlashtirilmoqda. Bu esa qurilmani passiv isitish devoridan ko'p maqsadli energiya va havo sifati texnologiyasiga aylantiradi.

Qanotchali havo kanali eng istiqbolli konstruktiv elementlardan biridir. U PV modulni sovitadi, issiqlik uzatishni kuchaytiradi va ifloslantiruvchilarning kanalda turish vaqtini oshiradi. Shu bilan birga, qanotcha geometriyasi noto'g'ri tanlansa, aerodinamik qarshilik ortib, tabiiy tortish susayadi. Shu bois qanotcha balandligi, oralig'i va burchagini ko'p maqsadli optimallashtirish zarur.

Changli quruq iqlim uchun filtratsiya bosqichi majburiy element sifatida ko'rilishi lozim. Biroq filtr faqat havo sifatini yaxshilovchi modul emas, balki havo oqimiga qarshilik keltirib chiqaruvchi omil hamdir. Shuning uchun PV-Trombe devori loyihadasida dastlabki qo'pol chang filtri yoki siklon bosqichi, xizmat ko'rsatish osonligi va bosim yo'qolishini nazorat qilish alohida hisobga olinishi kerak.

O'zbekiston sharoitida termokatalitik tozalash yuqori quyosh radiatsiyasi hisobiga istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Biroq yozgi ortiqcha qizish va PV modul haroratining oshishi elektr samaradorligini pasaytirishi mumkin. Shu sababli mavsumiy boshqaruv — soyalash, klapanli shamollatish, havo sarfini boshqarish va optimal PV qoplama nisbatini tanlash — loyihaviy mezon sifatida kiritilishi tavsiya etiladi.

Kelgusida tajriba qurilmasi ishlab chiqilib, O'zbekistonning real ob-havo va chang sharoitida dala sinovlari o'tkazilishi maqsadga muvofiq. Bunda issiqlik, elektr, eksergetik, sanitariya-gigiyenik va aerodinamik ko'rsatkichlar bir vaqtda baholansa, ko'p funksiyali PV-Trombe devori uchun ilmiy asoslangan optimal konstruksiya ishlab chiqish imkoniyati yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zhang Y.-Q., Xiao L., Wu S.-Y. Performance of a modified built-middle photovoltaic-thermocatalytic Trombe wall system by fins // Applied Thermal Engineering. – 2024. – Vol. 239. – Art. 123124. – DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.123124.
2. Qian Y., Ji J., Xie H., Jia H., Meng H., Li J., Mu Y. Performance comparison of multi-functional photovoltaic-Trombe wall with and without fins and their impacts on the removal of indoor infectious bioaerosols // Solar Energy. – 2024. – Vol.

282. – Art. 112854. – DOI: 10.1016/j.solener.2024.112854.
3. Xie H., Jia H., Mu Y., Ji J. Performance analysis of a novel air filtration and sterilization PV-Trombe wall // *Building and Environment*. – 2024. – DOI: 10.1016/j.buildenv.2024.111953.
 4. Duan X., Mi W., Guo S., Shen C., Kalogirou S.A. Experimental investigation on a novel PV-Trombe wall for air heating and purification in the severe cold region // *Renewable Energy*. – 2025. – Vol. 248. – Art. 123126. – DOI: 10.1016/j.renene.2025.123126.
 5. He J.-W., Deng J.-H., Huang X.-Y., Shu Z.-Y., Cai Y., Lv Y., Zhao F.-Y. Comparative study on the performance of a solar photocatalytic Trombe wall with different types of collectors: Copper/Thermoelectric/PV plate // *Applied Thermal Engineering*. – 2024. – Vol. 239. – Art. 122131. – DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2023.122131.
 6. Che L., Fan M., Li N., Yu B. A novel catalytic/sterilization PV-Trombe wall system: Analysis on PV electrical and air purification performance in winter // *Building and Environment*. – 2024. – Vol. 255. – Art. 111423. – DOI: 10.1016/j.buildenv.2024.111423.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100